

Plataformas virtuales y satisfacción académica en estudiantes de medicina en una universidad peruana

Virtual platforms and academic satisfaction in medical students at a Peruvian university

Recibido: 27/01/24 – Aprobado: 21/04/24

Enzo Bazualdo Fiorini

ebazualdof@unc.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0003-3694-4567>

Universidad Nacional de Cajamarca

Cajamarca - Perú

Crhistian Jian Astonitas Vásquez

<https://orcid.org/0009-0008-9118-0233>

castonitasv21_1@unc.edu.pe

Universidad Nacional de Cajamarca

Cajamarca - Perú

Edwar Cerquin Vilca

<https://orcid.org/0009-0009-0657-990X>

ecerquinv21_1@unc.edu.pe

Universidad Nacional de Cajamarca

Cajamarca - Perú

Joaquín Adrián Campos Cervantes

<https://orcid.org/0009-0005-3943-7976>

jcamposc21_1@unc.edu.pe

Universidad Nacional de Cajamarca

Cajamarca – Perú

Resumen

El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre el uso de plataformas virtuales y la satisfacción académica de los estudiantes de medicina en una universidad peruana durante el año 2024. Para ello, se realizó un estudio descriptivo, correlacional y transversal, con una muestra constituida por todos los estudiantes de tercer año de la carrera de Medicina Humana en 2024 (n=57). Se utilizó un cuestionario unificado de alta confiabilidad (α de Cronbach: 0,955 para plataformas virtuales y 0,956 para satisfacción académica) y se aplicó estadística descriptiva e inferencial para el análisis de los datos, determinando la significancia con $p < 0,05$.

Como resultado, se encontró una relación positiva y significativa, con un grado de asociación moderado-alto, entre el uso de plataformas virtuales y la satisfacción académica. Además, se observó que el nivel de uso más frecuente de estas plataformas fue medio y que la mayoría de los estudiantes presentaron un nivel medio de satisfacción académica. Asimismo, se identificó una relación significativa moderada-alta entre todas las dimensiones del uso de plataformas virtuales y la satisfacción académica.

Por lo tanto, se concluye que existe una relación positiva entre el uso de plataformas virtuales y la satisfacción académica. Asimismo, se encontró una mayor prevalencia del uso promedio de plataformas virtuales y un nivel medio de satisfacción académica. Finalmente, se determinó que las dimensiones del uso de plataformas virtuales con mayor asociación con la satisfacción académica fueron la colaboración virtual en la enseñanza y el acompañamiento virtual de los estudiantes.

Palabras clave: plataformas virtuales, satisfacción académica, colaboración.

Abstract

The objective of this study was to determine the relationship between the use of virtual platforms and the academic satisfaction of medical students at a Peruvian university during the year 2024. To this end, a descriptive, correlational, and cross-sectional study was carried out, with a sample made up of all third-year students of the Human Medicine career in 2024 (n=57). A unified questionnaire with high reliability (Cronbach's α : 0.955 for virtual platforms and 0.956 for academic satisfaction) was used, and descriptive and inferential statistics were applied for data analysis, determining significance with $p < 0.05$.

As a result, a positive and significant relationship was found, with a moderate-high degree of association, between the use of virtual platforms and academic satisfaction. In addition, it was observed that the most frequent level of use of these platforms was medium and that most students presented a medium level of academic satisfaction. Likewise, a significant moderate-high relationship was identified between all dimensions of the use of virtual platforms and academic satisfaction.

Therefore, it is concluded that there is a positive relationship between the use of virtual platforms and academic satisfaction. Likewise, a higher prevalence of the average use of virtual platforms and a medium level of academic satisfaction were found. Finally, it was determined that the dimensions of the use of virtual platforms with the greatest association with academic satisfaction were virtual teaching collaboration and virtual student accompaniment.

Keywords: virtual platforms, academic satisfaction, collaboration

Introducción

Para Medrano y Pérez (2010), la satisfacción académica se considera un proceso dinámico que puede verse afectado tanto por las características de la institución como por la forma en que los estudiantes perciben y comprenden su entorno de aprendizaje. Según Rodríguez (2009), entre las principales causas se encuentran las plataformas virtuales, las cuales podemos definir como: Una amplia gama de aplicaciones informáticas instaladas en un servidor cuya función es facilitar la creación, administración, gestión y distribución de cursos a través de Internet. En este contexto, numerosos estudios han abordado la satisfacción académica de los estudiantes en diversas universidades y regiones del mundo, explorando los factores que influyen en su percepción positiva o negativa de las plataformas virtuales de aprendizaje.

A nivel internacional, múltiples estudios realizados en diferentes poblaciones de estudiantes de Ciencias de la Salud muestran resultados favorables en cuanto a la relación entre el uso de plataformas virtuales y la satisfacción académica. Tanto es así, que lo apreciamos en los estudios realizados en universidades de India por Kanagaraj et al (2022) y en Puerto Rico por Iraola (2022); quienes encontraron porcentajes de satisfacción académica superiores al 50%. Del mismo modo, un análisis en nueve países, entre ellos China, India, Italia y Emiratos Árabes Unidos, encontró que la satisfacción académica fluctuó entre el 65% y el 99%, destacando la influencia de los roles docentes, la calidad del servicio y las condiciones de acceso según Sharif et al (2023).

Teherán, Dargahi et al. (2023) en su investigación encontraron una satisfacción académica de más del 60%, y se observó que las plataformas virtuales más utilizadas por los estudiantes fueron: Skype, Microsoft y Zoom. Por otro lado, estudios realizados en Croacia por Puljak et al. (2020) señalaron que uno de los factores más importantes en la satisfacción de los estudiantes con las plataformas virtuales fue la forma en que se llevan a cabo las clases; Esto incluyó la retroalimentación, la organización y la adaptación del modelo de enseñanza.

Contrastando esta información, se encontró una investigación donde los resultados mostraban panoramas completamente opuestos. Entre ellos, en una universidad de la India, Nambiar et al. (2020) realizaron una investigación transversal y observacional y encontraron que solo el 13% de la muestra de estudiantes de ciencias de la salud estaban académicamente satisfechos con el uso de plataformas virtuales; Las razones de estos hallazgos se atribuyeron a la necesidad de una mayor autonomía y autorregulación por parte de los estudiantes.

En el contexto peruano, investigaciones en diversas universidades, como la de Arequipa de Gonzáles (2022) y la de Tarapoto de Rojas (2022), identificaron una relación positiva entre la educación virtual, el aprendizaje significativo y la satisfacción académica. Además, en universidades de Lambayeque según Ramos y Chafloque (2022) y de la ciudad de Lima Távara y Viera (2020) y Aguinaga (2023), encontraron que la satisfacción estaba directamente asociada con el apoyo del profesorado, la colaboración entre pares y el aprendizaje activo. Sin embargo, en una universidad de Lima en el estudio realizado por Sotelo (2021), se observó que factores como la residencia rural, el nivel socioeconómico bajo y la mala educación virtual se asociaron estadísticamente con la insatisfacción académica en los estudiantes de medicina.

En los últimos años, las plataformas de aprendizaje han cobrado cada vez más importancia en nuestra sociedad. La implementación de estas plataformas y su relación con la satisfacción académica representan un reto

emergente. Para ello, será necesario estudiar y conocer qué factores y contextos intervienen en el éxito de la satisfacción académica, ya que, como evidencian los antecedentes, estos son numerosos y complejos. Sin embargo, es notable la escasez de investigaciones sobre este tema en la región de Cajamarca. Estos factores son las principales razones que impulsan la necesidad de llevar a cabo esta investigación; cuyo objetivo general será evaluar la relación entre el uso de plataformas virtuales y la satisfacción académica de los estudiantes de medicina en una universidad peruana en el año 2024.

Además, los objetivos específicos son determinar la prevalencia de los grados de uso de plataformas virtuales en estudiantes de medicina; determinar los niveles de satisfacción académica en los estudiantes de medicina; y determinar qué dimensión del uso de plataformas virtuales es más significativa en la satisfacción académica. Además, se plantea como hipótesis general, que existe una relación positiva significativa entre el uso de plataformas virtuales y la satisfacción académica en estudiantes de medicina de una universidad peruana en el año 2024.

Metodología

Este estudio, realizado entre enero y marzo de 2024, adoptó un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental para explorar la relación entre el uso de plataformas virtuales y la satisfacción académica. Los datos se recogieron de forma objetiva a través de una encuesta, sin alterar ninguna variable, en un intento de reflejar la realidad objetiva de la satisfacción académica y cómo se ve afectada por el uso de plataformas virtuales.

Las variables de estudio incluyeron el uso de plataformas virtuales, definidas por Medrano y Pérez (2010) como el uso de herramientas que facilitan la creación, administración y gestión de cursos, así como la variable de satisfacción académica, que se refiere a cómo los estudiantes perciben y comprenden su entorno de aprendizaje. La población de estudio estuvo constituida por 57 estudiantes de tercer año de la Escuela Académica de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Cajamarca. Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, buscando la participación de todos los estudiantes de tercer año.

Para la recolección de datos se utilizó una encuesta que utiliza la escala Likert para evaluar cada respuesta. El cuestionario constó de 48 preguntas y 7 dimensiones, y se obtuvo de un estudio realizado en Juliaca, Perú, por Gonzales (2023). Los instrumentos tuvieron una confiabilidad (alfa de Cronbach) de 0,955 para plataformas virtuales y de 0,956 para satisfacción académica.

El análisis de los datos se realizó mediante el software estadístico Infostat versión 2020, aplicando técnicas descriptivas encontrando porcentajes y mostrándolos en tablas de frecuencias, también se utilizó la estadística inferencial para definir la relación entre las variables y responder a los objetivos del proyecto, utilizando la prueba Chi-cuadrado de Pearson con un valor de significancia de $p < 0.05$. En la variable uso de plataformas virtuales, se categorizaron tres grados utilizando el método de escala, encontrando un uso alto (88-120), uso medio (56-87), uso bajo (24-55). De la misma manera, se categorizaron tres grados para la variable satisfacción académica: Alta satisfacción (120-88), satisfacción media (56-87), baja satisfacción (24-55)

En términos éticos, se garantizó la privacidad y confidencialidad de los datos obtenidos a través de las encuestas. La integridad de los participantes y la validez de los datos fueron de suma importancia durante todo el estudio.

Resultados y discusión

Tabla 1

Tabla de dependencia entre las variables uso de plataformas virtuales y satisfacción académica (participación por género)

		Satisfacción académica				Total	Estadístico
		Alto	Medio	Bajo	Total		
Plataformas virtuales	Sexo						
	Masculino	Alto	1	1	0	2	P=0.001 Coef. Contingencia de Pearson=0.68
		Medio	0	21	3	24	
Bajo	0	3	8	11			
Femenino	Alto	1	1	0	2		

Medio	0	11	1	12	p=0.0067 Coef. Contingencia de Pearson=0.64
Bajo	1	1	4	6	

A partir de la Tabla 1, se puede concluir que existe una correlación positiva moderada-alta significativa ($p < 0,05$), en todas las particiones, entre las variables uso de plataformas virtuales y satisfacción académica. Se observa una mayor significación y asociación positiva en el grupo masculino en comparación con el grupo femenino. A partir de los resultados estadísticos obtenidos de esta investigación, se puede decir que es correcta la hipótesis planteada, la cual afirma que existe una relación positiva entre el uso de plataformas virtuales y la satisfacción académica en los estudiantes de medicina que cursan el tercer año de una universidad peruana en el 2024.

Estos hallazgos están respaldados por investigaciones previas, que también destacan la relevancia del uso de plataformas virtuales en la satisfacción académica, entre las que podemos mencionar los hallazgos de dos estudios realizados en Lambayeque por Aguinaga (2020) y Juliaca por Gonzáles (2023), quienes, de igual manera, señalan que existe una relación altamente positiva entre el uso de plataformas virtuales y la satisfacción académica de los estudiantes.

Tabla 2

Tabla de dependencias entre las dimensiones del uso de plataformas virtuales y la variable satisfacción académica

Dimensiones		Satisfacción académica				Total	Estadístico
		Alto	Medio	Bajo			
Recursos de Aprendizaje Informático	Colaboración docente virtual	Alto	4	4	1	9	$p < 0.0001$ Coef. Contingencia de Pearson =0.64
		Medio	0	29	6	35	
		Bajo	0	3	10	13	
	Acompañamiento virtual al alumno	Alto	2	1	1	4	$p < 0.0001$ Coef. Contingencia de Pearson 0.64
		Medio	2	27	2	31	
		Bajo	0	8	16	24	
	Competencias	Alto	4	7	1	12	$p < 0.0001$ Coef. Contingencia de Pearson =0.59
		Medio	0	27	8	35	
		Bajo	0	2	8	10	
Recursos de Aprendizaje Informático	Alto	2	2	1	5	$p < 0.0001$ Coef. Contingencia de Pearson =0.61	
	Medio	2	27	1	30		
	Bajo	0	7	15	22		

A partir de la tabla 2, se puede afirmar que el valor de p para todas las correlaciones entre las dimensiones y la variable es menor a 0,001, en consecuencia, se concluye que existe una relación positiva significativa entre la satisfacción académica y las dimensiones del uso de plataformas virtuales, siendo la colaboración docente virtual y el acompañamiento virtual del estudiante las que presentan la asociación más positiva. con un coeficiente de Pearson de 0,64.

En cuanto al análisis inferencial de los resultados, podemos determinar que existe una relación positiva significativa entre las variables uso de plataformas virtuales y la satisfacción académica de los estudiantes, la cual es de un grado moderado-alto. Estos resultados están respaldados por los hallazgos de investigaciones realizadas en Juliaca en 2023 por Gonzales (2023) y investigaciones realizadas en la Universidad Peruana de los Andes por Ureta (2019), que también encontraron una relación positiva, pero con un mayor grado de asociación. Estas diferencias en los grados de asociación pueden explicarse por el tamaño de la muestra y la población encuestada.

En otra investigación realizada en una universidad de la ciudad de Lima, por Cochachi (2022) se encontró un alto nivel de asociación, esto se atribuyó a la capacidad de las plataformas virtuales para generar un entorno más seguro donde los estudiantes pudieran expresarse libremente. A partir de estos resultados y de los estudios observados, podemos inferir que los estudiantes que utilizan en mayor grado las plataformas virtuales suelen tener un mayor nivel de satisfacción académica, lo que coincide con el estudio de las dimensiones de la variable uso de plataformas virtuales realizado por Cabanilla (2021).

En cuanto a las dimensiones del uso de plataformas virtuales, dos de ellas tuvieron mayor relevancia con respecto a la satisfacción académica, la colaboración virtual a la docencia y el acompañamiento virtual del estudiante, ambas presentando un grado de asociación moderado-alto. La importancia de la colaboración docente virtual en la satisfacción académica también fue descrita por estudios realizados a estudiantes de dos IESTP en los que se encontró un grado de asociación determinado por Cabanillas (2021) y Valdez (2018). La colaboración virtual es relevante en la satisfacción académica por su capacidad para permitir el desarrollo de la interacción y la búsqueda de conocimiento de manera social en el estudiante, según lo determinado por García y Suárez (2019).

Además, Meirinhos y Osório (2009) describieron que la capacidad de colaboración virtual entre estudiantes y tutores para formar "Comunidades de Aprendizaje" es importante porque facilitan el desarrollo de habilidades esenciales en la formación académica del estudiante. En cuanto a la dimensión del acompañamiento virtual del estudiante, investigaciones realizadas en la Universidad de Lima indicaron que, en el proceso de satisfacción académica, el acompañamiento por parte de un orientador o tutor es fundamental para lograr el desarrollo cognitivo del estudiante, permitiendo el desarrollo de habilidades como la planificación y el uso efectivo de herramientas virtuales, según Álvares (2020).

Asimismo, se puede señalar que el acompañamiento virtual permite una mayor interacción entre el tutor y el estudiante; el papel del tutor, si es competente en el uso y enseñanza de las plataformas virtuales, es facilitar la adquisición de habilidades de pensamiento crítico, autodisciplina, reflexión y metacognición, tal y como afirman Santos y Arana (2020) y Gómez et al. (2019). Por otro lado, una investigación realizada en la Universidad Privada del Norte en el departamento de Lima por Pareja y Paz (2019), encontró que el grado de asociación entre la satisfacción académica con respecto al acompañamiento docente fue moderado debido a la falta de conocimiento del docente sobre tecnología y/o recursos tecnológicos.

Tabla 3

Distribución de frecuencias de la variable satisfacción académica por niveles según sexo y edad en los estudiantes de medicina de sexto ciclo en el año 2024

		Satisfacción académica					
Género	Edad	Nivel de satisfacción académica					
		Alto		Medio		Bajo	
		n	FR	n	FR	n	FR
Masculino	Menores de 21 años	1	1.7%	3	5.2%	3	5.2%
	Entre 21 y 23 años	0	0%	20	35%	6	10.5%
	Más de 23 años	1	1.7%	1	1.7%	2	3.5%
	Subtotal	2	3.5%	24	42.1%	11	19.2%
Femenino	Menores de 21 años	0	0%	5	8.7%	2	3.5%
	Entre 21 y 23 años	2	3.5%	6	10.5%	4	7%
	Más de 23 años	0	0%	1	1.7%	0	0%
	Subtotal	2	3.5%	12	21%	6	10.5%
Total N=57		4	7%	36	63.2%	17	29.8%

En la Tabla 3 se observa que el 63,2% de los estudiantes manifiestan un nivel medio de satisfacción académica, con mayor frecuencia en la población masculina (42,1%); y dentro de la población masculina, el grupo etario con mayor frecuencia fue entre 21 y 23 años (35%).

De los estudiantes encuestados, se encontró que la mayoría presentó un nivel medio de satisfacción académica, resultados que concuerdan con lo encontrado en un estudio en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa por Gonzales (2021) y en la investigación realizada en la Universidad Señor de Sipán por Ramos (2021); por otro lado, una investigación realizada en una universidad privada de Piura muestra que la mayoría de los estudiantes encuestados expresaron una alta satisfacción académica según Távora y Viera (2020).

Estas variaciones en los resultados pueden atribuirse a los diferentes tamaños de muestra y a las diferencias en las características sociodemográficas de las regiones donde se realizó la investigación. Además, se describió una mayor prevalencia de satisfacción académica promedio en la población masculina, especialmente entre los estudiantes entre 21 y 23 años, que en la población femenina. En contraste, en otros estudios como el de Távora y Viera (2020), se evidenció que el sexo no influyó en el grado de satisfacción académica; Esto se debe probablemente a las diferencias muestrales en la investigación.

En cuanto al uso de plataformas virtuales, de forma análoga a los resultados encontrados sobre la satisfacción académica, los estudiantes, en su mayoría, presentaron un grado medio de uso de plataformas virtuales, siendo más notorio en la población masculina entre 21 y 23 años. Estos hallazgos coinciden con los encontrados en investigaciones internacionales realizadas en India por Kanagaraj et al (2022) y en Croacia por Puljak et al (2020), y con los resultados de un estudio peruano realizado en una universidad de Tarapoto por Rojas (2022).

Tabla 4

Tabla de dependencia entre las variables uso de plataformas virtuales y satisfacción académica (desglosado por edad)

		Satisfacción académica					
Edad		Alto	Medio	Bajo	Total	Estadístico	
Plataformas virtuales	Menor de 21	Alto	0	1	0	1	P=0.0183 Coef. Contingencia de Pearson =0.60
		Medio	0	6	2	8	
		Bajo	0	0	5	5	
	Entre 21 y 23	Alto	1	1	0	2	p=0.001 Coef. Contingencia de Pearson =0.62
		Medio	0	24	2	26	
		Bajo	1	3	6	10	
	Más de 23	Alto	1	0	0	1	p=0.154
		Medio	0	2	0	2	
		Bajo	0	1	1	1	

De la Tabla 4 se puede concluir que existe una correlación positiva moderada-alta significativa ($p < 0,05$) entre las variables uso de plataformas virtuales y satisfacción académica en los grupos de personas menores de 21 años, y entre 21 y 23 años. No se observó significación en el grupo mayor de 23 años; y la mayor asociación positiva (coeficiente de Pearson = 0,62) se encontró en el grupo entre 21 y 23 años.

Tabla 5

Distribución de frecuencias de las dimensiones de la variable uso de plataformas virtuales en estudiantes de sexto ciclo de medicina en el año 2024

Dimensiones	Plataformas virtuales						Total
	Rango						
	Alto		Medio		Bajo		
	n	FR	n	FR	n	FR	
Colaboración docente virtual	9	16%	35	61%	13	23%	57

Acompañamiento virtual al estudiante	4	7%	29	51%	24	42%	57
Competencias	12	21%	35	61%	10	18%	57
Recursos de Aprendizaje Informático	5	9%	30	53%	22	39%	57

En la Tabla 5 se observa que el mayor porcentaje de estudiantes en todas las dimensiones tiene un grado medio. Las dimensiones que presentó el mayor número de estudiantes con un título alto fueron la colaboración docente virtual (16%) y las competencias (21%). Por otro lado, las dimensiones con mayor número de estudiantes con calificación baja fueron el acompañamiento virtual del docente (42%) y los recursos de aprendizaje en computación (39%)

Conclusiones

Los resultados obtenidos y analizados durante la investigación permiten afirmar que el uso de plataformas virtuales tiene una relación positiva con la satisfacción de los estudiantes de medicina en una universidad peruana en el 2024. Estos datos indican la importancia de promover el desarrollo y uso de plataformas virtuales, haciendo énfasis en la formación de personal que pueda servir de guía para los estudiantes y la creación de espacios que permitan la colaboración virtual efectiva.

Además, en nuestra población, la mayoría de los estudiantes tiene un grado medio de uso de las plataformas virtuales y una satisfacción académica promedio, la cual es más prevalente en los estudiantes del sexo masculino en el grupo entre 21 y 23 años. Esto nos lleva a sugerir que sería de gran importancia promover el uso de plataformas virtuales, especialmente en poblaciones femeninas.

Finalmente, se encontró que las dimensiones de colaboración docente virtual y acompañamiento virtual del estudiante son las que presentan mayor grado de asociación con la satisfacción académica, lo que nos lleva a pensar que deben ser priorizadas en los procesos de implementación del uso de plataformas virtuales.

Referencias

- Aguinaga, A. (2023) Satisfacción estudiantil y educación virtual en pasantes de medicina durante la pandemia de COVID-19, región Lambayeque, 2020 [tesis doctoral]. <http://hdl.handle.net/20.500.12423/5966>
- Alvares-Risco, A. (2020) Clasificación de la investigación https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=9hKARocAAAAJ&citation_for_view=9hKARocAAAAJ:TFP_iSt0sucC
- Cabanillas K. (2021) Plataformas virtuales en la satisfacción académica de estudiantes de un Instituto Superior Tecnológico Privado, Lima 2021 [tesis doctoral]. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/68305>
- Cochachi, L. (2022) Satisfacción académica y autoeficacia académica en estudiantes de universidades privadas de Lima Metropolitana [tesis doctoral]. <https://hdl.handle.net/20.500.12727/10616>
- Estrada, E., Gallego, N., Paredes, Y., Quispe, R., & Córdova, F. (2022) Satisfacción de los estudiantes peruanos con las clases virtuales durante la pandemia de covid-19. *Universidad y Sociedad*, 14(S6) <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/3499>
- García, M., & Suárez C. (2019) Estado de la investigación sobre colaboración en Entornos Virtuales de Aprendizaje. *Pixel-Bit* (56) 169-191 <https://doi.org/10.12795/pixelbit.2019.i56.09>
- Gómez, L., Muriel, L., & Londoño, D. (2019) El papel del docente en el logro de aprendizajes significativos apoyados en las TIC. *Matches* 17(2) 118-131. <http://ojs.uac.edu.co/index.php/encuentros/article/view/1907>
- Gonzales, A. (2023) Uso de plataformas virtuales y satisfacción académica en estudiantes de Gestión Pública y Desarrollo Social de una universidad pública, Juliaca [tesis doctoral]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/129937>
- Gonzales, A (2012) Satisfacción de los estudiantes de medicina con el desempeño de sus docentes: género y situaciones docentes. *Investigación en educación médica* 1(2) pp.64-74 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S200750572012000200004&lng=es&nrm=iso&lng=es
- Kanagaraj, P., Sakthivel, R., Christhumary, P., Arulappan, J., Matua, G., & et al. (2022) Satisfacción de los estudiantes de enfermería con el aprendizaje virtual durante la pandemia de COVID-19 en la India. *Biblioteca Nacional de Medicina*; 8. Verses 1-11. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9806365/>
- Medrano, L., & Pérez, E. (2010) Adaptación de la Escala de Satisfacción Académica a la población universitaria cordobesa. *SUMMA Psicología UST* 7(2) 5-14.

<https://www.researchgate.net/publication/307829659> Adaptacion de la Escala de Satisfaccion Academica a la Poblacion Universitaria de Cordoba

- Meirinhos, M., & Osório, A. (2009) Comunidades virtuales de aprendizaje: el papel central de la colaboración. *Píxel-bit. Revista de Medios de Comunicación y Educación* (35) 45-60. <https://www.redalyc.org/pdf/368/36812381004.pdf>
- Nambiar D. (2020) The impact of online learning during COVID-19: students' and teachers' perspective. *The International Journal of Indian Psychology*, 8(2) <https://www.semanticscholar.org/paper/The-impact-of-online-learning-during-COVID-19%3A-and-Nambiar/e6ccb7a819e2df882a35768ee30d8ee30cd0fd2b>
- Pareja, F., & Paz, C. (2020) La satisfacción de la educación virtual, en la modalidad de pregrado de una universidad privada, en la ciudad de Lima, durante el 2019 [tesis doctoral] *Repositorio de la Universidad Privada del Norte*. <https://hdl.handle.net/11537/25463>
- Puljak, L., Civljak, M., Haramina, A., Malisa, S., Cavic, D., Klinec., D & et al. (2020) Actitudes y preocupaciones de los estudiantes universitarios de ciencias de la salud en Croacia con respecto al cambio total del aprendizaje electrónico durante la pandemia de COVID-19. *BMC Med Educ* 20. <https://doi.org/10.1186/s12909-020-02343-7>
- Ramos, D., & Chafloque, H. (2022) Nivel de satisfacción con la educación virtual en estudiantes de la escuela académica profesional de Medicina Humana de la Universidad Señor de Sipán-Pimentel, [tesis doctoral]. <https://hdl.handle.net/20.500.12802/9624>
- Rodríguez, J. (2009) Plataformas virtuales de enseñanza para entornos educativos. *Píxel-bit. Revista de Medios de Comunicación y Educación* (34): 217-233. <https://www.redalyc.org/pdf/368/36812036015.pdf>
- Rojas, A. (2022) Educación virtual y aprendizajes significativos en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de una universidad de Tarapoto, 2022 [tesis doctoral]. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/95642>
- Santos, J., & Armas C. (2020) Sistema de acompañamiento docente desde el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. *Mendive. Revista de Educación* 18(1) 48-63. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S181576962020000100048&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Sharif, H., Maroco, J., She, L., Fomani, F., Rahmatpou, P., Llic, I., & et al. (2023) Satisfacción de los estudiantes y efectividad académica durante el aprendizaje en línea con el efecto mediador de la participación de los estudiantes: un estudio multinacional. *PLOS Uno* 18(10) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10550170/>
- Sotelo, D. (2022) Factores asociados al nivel de satisfacción con la educación médica virtual en el contexto de la pandemia por COVID-19 en estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma en 2021. *Universidad Ricardo Palma* [tesis doctoral]. <https://repositorio.urp.edu.pe/entities/publication/047df8ec-e14f-475c-8834-7e4ac40f3bc2>
- Tavara, L., & Viera, C. (2020) Nivel de satisfacción con el aprendizaje virtual en estudiantes de estomatología de una universidad privada de Piura-Perú, 2020. *Universidad César Vallejo* [tesis doctoral]. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/105771>
- Ureta, M. (2020) Docencia virtual y aprendizaje significativo de estudiantes de gestión en la Universidad Peruana de los Andes-Satipo, 2019 [tesis doctoral]. <http://repositorio.upci.edu.pe/handle/upci/167>
- Valdez, E. (2018) Educación virtual y satisfacción de estudiantes en los cursos virtuales del Instituto Nacional Materno y Perinatal 2017 [tesis doctoral]. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/21504>